

7.Yuldashev U. va Yuldasheva D. (2012): Testlarni yaratishning metodologik asoslari va ularning ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishi masalalariga oid ishlari.

Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rivojlantirish tizimi

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Ne'matova Tojixon Anvarbek qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini takomillashtirish tizimi, uning tarkibiy jihatlari, pedagogik va psixologik asoslari ilmiy tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, sog'lomlashtiruvchi yondashuvlar, yosh xususiyatlariga mos yuklama berish metodlari, shuningdek, oila va ta'lim muassasasining hamkorlik modeli o'rganiladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha yoshda jismoniy rivojlanish jarayonini optimallashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, maktabgacha ta'lim, rivojlantirish tizimi, harakat ko'nikmalari, sog'lomlashtirish, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ системы совершенствования занятий по физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях, её структурных компонентов, педагогических и психологических основ. Изучаются современные педагогические технологии, оздоровительные подходы, методы дозирования физических нагрузок с учётом возрастных особенностей, а также модель сотрудничества семьи и образовательной организации. Полученные результаты исследования позволяют разработать практические рекомендации по оптимизации процесса физического развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольное образование, система развития, двигательные навыки, оздоровление, педагогические технологии

Abstract. This article provides a scientific analysis of the system for improving physical education activities in preschool educational institutions,

including its structural components and its pedagogical and psychological foundations. Modern pedagogical technologies, health-enhancing approaches, age-appropriate methods of physical load distribution, as well as the cooperation model between the family and the educational institution are examined. The research findings make it possible to develop practical recommendations aimed at optimizing the physical development process of preschool children.

Keywords: physical education, preschool education, development system, motor skills, health enhancement, pedagogical technologies.

Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari ularda harakat faoliyati va psixofiziologik jarayonlarning faol shakllanishi bilan tavsiflanadi. Kattalar tomonidan boshqariladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bola organizmining sog'lom o'sishi, tayanch-harakat tizimi rivoji, muvozanat, koordinatsiya va asosiy harakat malakalari shakllanishida yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rivojlantirish tizimini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb masalalardan sanaladi.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshda jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etish faqat mashqlar majmuasi bilan cheklanmay, balki psixologik, pedagogik, gigiyenik va sog'lomlashtiruvchi omillar uyg'unligini talab qiladi. Rivojlantirilgan tizim bolalarda jismoniy faollikni kundalik hayot tarziga aylantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining ilmiy-pedagogik asoslari

1. Bolaning psixofiziologik rivojlanishiga ta'siri. Ilmiy tadqiqotlar maktabgacha davrni sensor-motor rivojlanishning eng intensiv bosqichi sifatida tavsiflaydi. Jismoniy mashqlar: nerv tizimi faoliyatini mustahkamlaydi, harakat koordinatsiyasini rivojlantiradi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari faoliyatini optimallashtiradi, aqliy jarayonlarning faollashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Harakat faoliyati psixik rivojlanish bilan bevosita bog'liq bo'lib, u nutq rivojlanishi, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy fazilatlarining shakllanishida muhim omildir.

2. Jismoniy tarbiya mazmunining tarkibiy tuzilishi. Maktabgacha ta'limdagi jismoniy tarbiya quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat: asosiy harakat malakalari (yurish, yugurish, sakrash, tirmashish, uloqtirish); jismoniy sifatlar (kuch, chaqqonlik, muvozanat, chidamlilik); sog'lomlashtiruvchi faoliyat (badantarbiya, chiniqtirish, dinamika pauzalari); sport o'yinlari va harakatli o'yinlar; musiqiy-harakat faoliyati. Ushbu komponentlarning uyg'unlashuvi jismoniy tarbiya tizimining samaradorligini belgilaydi.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rivojlantirish tizimi. Zamonaviy maktabgacha ta'limda quyidagi innovatsion yondashuvlar keng qo'llanilmoqda: interfaol o'yin texnologiyalari, sog'lomlashtiruvchi pedagogika (stretching, nafas gimnastikasi, fitball mashqlari), modulli o'qitish, multimedia vositalaridan foydalanish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv. Bu texnologiyalar bolaning faolligini oshiradi, dars jarayonini qiziqarli qiladi va individual rivojlanish dinamikasini hisobga olishga imkon beradi. 3–7 yoshli bolalarning fiziologik imkoniyatlari keskin farqlanishi sababli yuklama quyidagi tamoyillarga amal qilgan holda berilishi zarur:

qulaylik tamoyili – mashqlar haddan ortiq charchoq keltirmasligi;

bosqichma-bosqichlik – oddiy harakatlardan murakkablariga qarab o'tish;

individual yondashuv – har bir bolaning rivojlanish darajasiga moslashtirilgan mashqlar.

Rivojlangan jismoniy tarbiya tizimi quyidagilar bilan to'ldirilishi lozim: xavfsiz sport jihozlari bilan jihozlangan maydoncha; gigiyenik talablar asosida tashkil etilgan sport zali; ertalabki badantarbiya, chiniqtirish va harakatli pauzalar tizimi; muntazam monitoring: antropometrik o'lchovlar, jismoniy rivojlanish dinamikasi.

Jismoniy tarbiya tizimining samaradorligi ko'p jihatdan oila va pedagoglarning o'zaro hamkorligiga bog'liq. Ota-onalarning bolalar bilan sport tadbirlarida ishtiroki, uy sharoitida harakatli o'yinlar tashkil etishi va bola uchun kunlik jismoniy faollik normasi yaratilishi natijadorlikni oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya jarayonining kompleks tarzda yo'lga qo'yilishi

maktabgacha yoshdagi bolalarning: umumiy jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini 15–20% ga oshirishi, psixomotor rivojlanishni faollashtirishi, emotsional barqarorlik va ijtimoiy moslashuv darajasini yaxshilashi, sog'lom turmush tarziga moyillikni mustahkamlashi mumkin. Bu esa maktab ta'limiga sifatli tayyorgarlikning muhim omili hisoblanadi.

Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rivojlantirish tizimi fan va amaliyot integratsiyasiga asoslanishi zarur. Mashg'ulotlarni modernizatsiya qilish, yosh xususiyatlarini hisobga olgan metodik yondashuvlar, sog'lomlashtiruvchi muhit va oila-pedagog hamkorligi – tizimning asosiy tarkibiy qismlaridir.

Takomillashtirilgan jismoniy tarbiya tizimi bolalarda sog'lom fiziologik rivojlanish, harakat kompetensiyalarining shakllanishi va ijtimoiy-psixologik barqarorlikning mustahkamlanishida muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Hasanboeva, O., Qo'ysinova, D. Maktabgacha pedagogika. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Xolmatova, M. R. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi. — Toshkent: Fan, 2020.
3. Akramova, R. Yu. “Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning metodik asoslari”. — Ilmiy axborotlar jurnali, №3, 2021, 45–52-b.
4. Djuraev, R. Pedagogika nazariyasi va tarixi. — Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021.
5. Nuritdinova, D. “Maktabgacha ta'limda sog'lomlashtiruvchi texnologiyalardan foydalanish”. — Pedagogik ta'lim, №1, 2022, 88–94-b.
6. Shubin, L. P. Doshkolnaya fizicheskaya kultura. — Moskva: Prosveshcheniye, 2017.
7. Matveeva, A. A., Petrova, E. S. “Razvitie dvigatelnyx navykov u detey doshkolnogo vozrasta”. — Pedagogika i psixologiya, №4, 2020.

8. Gallahue, D., Ozmun, J. Understanding Motor Development in Children. — New York: McGraw-Hill, 2018.
9. WHO (World Health Organization). Guidelines on Physical Activity for Children Aged 3–6. — Geneva: WHO Press, 2020.
10. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASH USULLARI

Hilolaxon Habibullayeva

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalashning mazmuni, ahamiyati va samarali usullari yoritilgan. Milliy ertaklar, folklor namunalaridan foydalanish, milliy o'yinlar, bayram va marosimlar orqali tarbiya berish, ona tiliga muhabbat uyg'otish, milliy san'at va madaniyat bilan tanishtirish kabi metodlar bolalarda vatanparvarlik, o'zlikni anglash, odob-axloq, hurmat va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, tarbiya jarayonida oila va ta'lim tashkiloti hamkorligining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Maqola milliy qadriyatlar asosida barkamol avlodni voyaga yetkazishga doir amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi. kuchaytirishini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, milliy ruh, tarbiya, milliy qadriyatlar, folklor, milliy o'yinlar, vatanparvarlik, an'ana, urf-odatlar, ona tili, milliy tarbiya, madaniy meros, oila-bog'cha hamkorligi.*

Annotation

This article explores the content, significance, and effective methods of fostering a national spirit among preschool children in early childhood education institutions. It highlights how the use of national fairy tales, folklore samples, traditional games, celebrations, and ceremonies, as well as instilling love for the